

GESIS Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

Online-Befragung des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen zu Arbeitsbedingungen, Organisations- und Arbeitskultur

Fragebogen (deutsch)

*Christine Abraham, Anke Lipinsky, Andrea Löther,
Lara Schmitz*

August 2025

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Inhalt

Beschreibung	3
Hinweise zum Umgang mit dem Fragebogen	3
Willkommenseite	4
Modul A: Screening & Soziodemografie Teil 1.....	5
Modul B: Organisationskultur, Verbundenheit und Verbleib in der Wissenschaft.....	8
Modul C: Arbeitsbedingungen.....	12
Modul D: Berufungsverhandlungen und Leistungsbezüge.....	14
Modul E: Arbeitskultur, Unterstützung Führungskraft und Kollegium	16
Modul F: Gremienarbeit.....	19
Modul G: Soziodemografie Teil 2.....	21
Modul H: Erfahrungen mit psychischer Gewalt.....	23
Modul I: Erfahrungen mit sexueller Belästigung	25
Modul J: Erfahrungen mit Benachteiligung und Kenntnis über Anlaufstellen	27
Modul K: Aufteilung Beruf- und Privatleben, Psychosoziales Wohlbefinden	29
Schlussseite erfolgreiche Teilnahme / Screenout.....	34

Vorgeschlagene Zitierweise des Fragebogens:

Christine Abraham, Anke Lipinsky, Andrea Löther, Lara Schmitz (2026). Online-Befragung des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen zu Arbeitsbedingungen, Organisations- und Arbeitskultur. Fragebogen (deutsch). Köln: GESIS -Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften.

Beschreibung

Der vorliegende Fragebogen wurde vom CEWS – Center für Geschlechterverhältnisse in der Wissenschaft bei GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften für die Online-Befragung im Rahmen der Studie zu intersektionalen Geschlechterungleichheiten in strukturellen und kulturell-normativen Organisations- und Arbeitsbedingungen an Hochschulen (SIGIS) entwickelt. Befragt wurde das wissenschaftliche Personal an acht deutschen Hochschulen.

Die Fragen wurden ausgehend von bestehenden Fragen und Items aus vorhandenen Surveys zu Arbeits- und Organisationsklima und Geschlechterverhältnissen in der Wissenschaft entwickelt. Der Fragebogen wurde in Abstimmung mit den beteiligten Hochschulen erstellt und von den Datenschutzbeauftragten der Hochschulen und von GESIS überprüft. Die GESIS-Ethikkommission hat den Fragebogen geprüft und freigegeben. Das CEWS führte kognitive und quantitative Pretests durch. Die Programmierung und Testung erfolgten durch das CEWS mit der Befragungssoftware Unipark.

Weitere Veröffentlichungen im Rahmen des SIGIS-Projekts:

- Methodenbericht zur Online-Befragung (nach Projektende im Juni 2026): [GESIS Papers](#)
- Handreichung zu Prävention und Umgang mit Angriffen im Kontext von Onlinebefragungen: [GESIS Papers](#)
- Gesamtbericht der SIGIS-Studie (nach Projektende im Juni 2026): [CEWS/publik – Berichte zur Geschlechtergerechtigkeit in Wissenschaft](#)
- Befragungsdatensatz (nach Projektende im Juni 2026): [Data @ GESIS](#)
- Fragebogen in englischer Sprache: Veröffentlichung auf [Zenodo](#) unter dem Titel „Survey of academic staff on working conditions, organizational culture and work culture at universities. Questionnaire (English)“

Hinweise zum Umgang mit dem Fragebogen

Für die Veröffentlichung des Fragebogens wurden hochschulspezifische Begriffe und Filterführungen verallgemeinert.

[Lila: Filterführung Screenout und Eingangsfiler (== bedeutet gleich; != bedeutet ungleich; > bedeutet größer als; < bedeutet kleiner als). Diese sind im Fragebogen nicht sichtbar.]

[Grau: Platzhalter für hochschulspezifische Anpassungen, z. B. Namen der Hochschulen, Linklisten zu Hilfsangeboten zu psychischer Gewalt und sexueller Belästigung]

- Radiobutton (nur eine Antwortmöglichkeit kann ausgewählt werden)
- Checkbox (Mehrfachnennung möglich)

Willkommenseite

Willkommen zur Befragung des wissenschaftlichen Personals an der [Name Hochschule]!

Die Befragung wird vom GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften e. V. im Auftrag der [Name Hochschule] durchgeführt.

In der Befragung geht es um Ihre Wahrnehmung der Beschäftigungsbedingungen, der Organisationskultur und des Arbeitsklimas an Ihrer Hochschule.

Ihre Teilnahme an der Online-Befragung ist **anonym** und **freiwillig**. Alle Antworten, die Sie im Rahmen dieser Befragung geben, können Ihrer Person nicht zugeordnet werden. Es werden keine Daten erhoben, die einen Rückschluss auf Ihre Person zulassen.

Die Beantwortung wird etwa **15 Minuten** dauern. Sie können die Befragung jederzeit abbrechen.

Die Befragung beinhaltet sensible Fragen zum psychosozialen Wohlbefinden und Erfahrungen mit psychischer Gewalt, sexueller Belästigung und Benachteiligung im Hochschulkontext. Das Forschungsteam legt großen Wert auf die Einhaltung ethischer und datenschutzrechtlicher Standards im Rahmen der Befragung. Der Fragebogen wurde von der GESIS Ethikkommission freigegeben.

Nach Abschluss der Studie übermittelt GESIS die anonymen und kuratierten Befragungsdaten an die [Name Hochschule]. Darüber hinaus wird ein Datensatz aus allen studienbeteiligten Hochschulen für wissenschaftliche Publikationen verwendet und für eine Nachnutzung in Lehre und Forschung zugänglich gemacht.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das GESIS-Forschungsteam: [E-Mail-Adresse]

- Ich möchte an der Befragung teilnehmen und bin mit der Verarbeitung, Speicherung und Verwendung meiner Daten einverstanden.

Button „weiter“

Modul A: Screening & Soziodemografie Teil 1

v1: Haben Sie aktuell einen Arbeitsvertrag mit der [Name Hochschule]?

[Arbeitsverträge mit dem Universitätsklinikum,] Werkverträge, Honorarverträge, vergütete Lehraufträge oder Stipendien sind hier nicht gemeint.

*Wenn Sie als Professor*in an der [Name Hochschule] verbeamtet sind, wählen Sie bitte "ja".*

- (1) ja
- (2) nein (**Screenout 1**)

v2: Welcher der folgenden Beschäftigtengruppen an Ihrer Hochschule gehören Sie an?

Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus.

- (1) wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
(auch: Doktorand*innen/Habilitand*innen, PostDocs, Dozent*innen/Assistent*innen, akademische (Ober-)Rät*innen, Obergeringenieur*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in der Medizin)
- (2) W1-Professor*innen
- (3) W2-W3 und C2-C4-Professor*innen
(auch: Professurvertretungen, hauptberufliche Gastprofessor*innen)
- (4) Lehrkräfte für besondere Aufgaben
(auch: (Ober-)Studienrät*innen im Hochschuldienst, Fachlehrer*innen, Lektor*innen)
- (5) Wissenschaftliche Hilfskräfte (**Screenout 2**)
- (6) Studentische Hilfskräfte (**Screenout 2**)
- (7) Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung (**Screenout 2**)

- (8) Keiner der genannten Gruppen (**Screenout 2**)

v3: Welches ist Ihre höchste akademische Qualifikation?

- (1) kein Studienabschluss
- (2) Studienabschluss (BA, MA, Diplom, Staatsexamen oder ähnliches)
- (3) Promotion oder PhD
- (4) Habilitation oder äquivalente Leistungen

v4: Wo sind Sie an Ihrer Hochschule beschäftigt?

- (1) an einer Fakultät, einem Fachbereich, Lehrstuhl, Department oder Institut
- (2) in einer zentralen Einrichtung (z. B. wissenschaftliches Zentrum, Zentrum für Weiterbildung, Rechenzentrum, Bibliothek o. Ä.)
- (3) in der zentralen Verwaltung

v5: Beinhaltet Ihre Arbeit Forschungsaktivitäten?

Unter Forschung verstehen wir: kreative, experimentelle und systematische Arbeit, die durchgeführt wird, um den Wissensbestand zu erweitern und neue Anwendungen des verfügbaren Wissens zu entwickeln.

- (1) ja
- (2) nein

v6: Welchem übergeordneten Wissenschaftsfeld kann Ihre Arbeit an der [Name Hochschule] zugeordnet werden?

- (1) Mathematik und Naturwissenschaften (einschließlich Biotechnologie, Geographie, Umweltwissenschaften usw.)
- (2) Ingenieurwissenschaften (einschließlich Informatik, Technologie, Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen usw.)
- (3) Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften (einschließlich klinischer Medizin, Zahnmedizin usw.)
- (4) Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften (einschließlich Veterinärmedizin usw.)
- (5) Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (einschließlich Erziehungswissenschaften, Psychologie usw.)
- (6) Geisteswissenschaften (einschließlich Geschichte, Sprachen, Sport, Kunst usw.)
- (7) **Eingangsfiler: Frage 4!=1 OR Frage 5!=1** Trifft nicht zu.

Nun stellen wir Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Person.

v7: In welchem Jahr wurden Sie geboren? Bitte wählen Sie Ihr Geburtsjahr...

- Geburtsjahr (Spannweite: 1935;2006)

v8: Welchem Geschlecht ordnen Sie sich selbst zu?

- (1) Frau
- (2) Mann
- (3) nicht-binäre Person
- (4) keinem Geschlecht
- (5) weiteres, hier nicht aufgeführtes Geschlecht

- (6) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

v9: Was ist Ihr amtlich eingetragenes Geschlecht?

- (1) männlich
- (2) weiblich
- (3) divers
- (4) ohne Eintrag

Modul B: Organisationskultur, Verbundenheit und Verbleib in der Wissenschaft

In den folgenden Fragen geht es darum, wie Sie sich an Ihrer Hochschule fühlen.

v10: Wie verbunden fühlen Sie sich mit der [Name Hochschule] sowie allgemein mit der Wissenschaft?

mit meinem direkten Arbeitsumfeld (Team, Arbeitsgruppe, Lehrstuhl, Institut etc.)

- (1) gar nicht verbunden
- (2) eher nicht verbunden
- (3) eher verbunden
- (4) sehr verbunden
- (5) Kann ich nicht beurteilen.

Eingangsfiler: v4==1 mit meiner Fakultät / mit meinem Fachbereich

- (1) gar nicht verbunden
- (2) eher nicht verbunden
- (3) eher verbunden
- (4) sehr verbunden
- (5) Kann ich nicht beurteilen.

Eingangsfiler: v4==2 mit der zentralen Einrichtung

- (1) gar nicht verbunden
- (2) eher nicht verbunden
- (3) eher verbunden
- (4) sehr verbunden
- (5) Kann ich nicht beurteilen.

Eingangsfiler: v4==3 mit der zentralen Verwaltung

- (1) gar nicht verbunden
- (2) eher nicht verbunden
- (3) eher verbunden
- (4) sehr verbunden
- (5) Kann ich nicht beurteilen.

mit der [Name Hochschule]

- (1) gar nicht verbunden
- (2) eher nicht verbunden
- (3) eher verbunden
- (4) sehr verbunden
- (5) Kann ich nicht beurteilen.

mit der Wissenschaftsgemeinschaft meiner Fachdisziplin(en)

- (1) gar nicht verbunden
- (2) eher nicht verbunden
- (3) eher verbunden
- (4) sehr verbunden
- (5) Kann ich nicht beurteilen.

v11: Nun geht es um Ihre Gedanken zum Verbleib an Ihrer Hochschule und der Wissenschaft allgemein. Wie oft haben Sie im Laufe der letzten 12 Monate daran gedacht....

das direkte Arbeitsumfeld (Team, Arbeitsgruppe, Lehrstuhl, Institut etc.) zu wechseln?

- (1) nie
- (2) einige Male im Jahr
- (3) einige Male im Monat
- (4) einige Male in der Woche
- (5) jeden Tag

die Hochschule zu wechseln?

- (1) nie
- (2) einige Male im Jahr
- (3) einige Male im Monat
- (4) einige Male in der Woche
- (5) jeden Tag

die Wissenschaft zu verlassen?

- (1) nie
- (2) einige Male im Jahr
- (3) einige Male im Monat
- (4) einige Male in der Woche
- (5) jeden Tag

v12: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu der Arbeitsatmosphäre an der [Name Hochschule] zu?

Die Arbeitsatmosphäre in meinem direkten Arbeitsumfeld (Team, Arbeitsgruppe, Lehrstuhl, Institut etc.) ist kompetitiv.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu

Die Arbeitsatmosphäre in meiner Hochschule ist kompetitiv.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu

v13: Und wie sieht es mit folgenden Aussagen zur Arbeitsatmosphäre an der [Name Hochschule] aus? Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den Aussagen zustimmen.

Die Arbeitsatmosphäre in meinem direkten Arbeitsumfeld (Team, Arbeitsgruppe, Lehrstuhl, Institut etc.) ist kooperativ.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu

Die Arbeitsatmosphäre in meiner Hochschule ist kooperativ.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu

v14: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu Anerkennung, Unterstützung und Mitsprache an der [Name Hochschule] zu?

Ich muss mehr Zeit und Arbeit investieren als einige andere Kolleg*innen an der [Name Hochschule], um die gleiche Anerkennung zu bekommen.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu
- (5) *Kann ich nicht beurteilen.*

Ich erhalte an der [Name Hochschule] grundsätzlich Unterstützung von meiner Fakultäts-/ Fachbereichsleitung, wenn ich danach frage.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu
- (5) *Kann ich nicht beurteilen.*

Ich habe den Eindruck, dass ich wichtige strategische Aspekte innerhalb der [Name Hochschule] mitgestalten kann.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu
- (5) *Kann ich nicht beurteilen.*

Modul C: Arbeitsbedingungen

Nun geht es um die vertraglichen Rahmenbedingungen Ihrer Beschäftigung an der [Name Hochschule].

v15: Seit wann sind Sie an der [Name Hochschule] beschäftigt? Bitte wählen Sie...

- Jahr (Spannweite: 1960;2025)

v16: Ist Ihr aktueller Arbeitsvertrag befristet oder unbefristet?

Falls Sie mehr als einen Arbeitsvertrag mit Ihrer Hochschule haben, denken Sie bitte an den Vertrag mit dem größeren Stundenumfang.

- (1) befristet
- (2) unbefristet

v17: *Eingangsfiler: v16==1* Bitte geben Sie die Gesamtlaufzeit Ihres aktuellen befristeten Vertrags an.

Bitte wählen Sie die Gesamtlaufzeit des Vertrags aus, nicht die verbleibende Vertragslaufzeit.

- Anzahl Monate Gesamtlaufzeit aktueller Vertrag (Spannweite: 1; mehr als 72)

v18: Wie ist Ihr aktueller Beschäftigungsumfang an Ihrer Hochschule?

Falls Sie mehr als einen Arbeitsvertrag mit Ihrer Hochschule haben, rechnen Sie die Arbeitsstunden der Arbeitsverträge bitte zusammen.

- (1) Vollzeit (100 %)
- (2) Teilzeit (mehr als 75 %)
- (3) Teilzeit (mehr als 50 % bis 75 %)
- (4) Teilzeit (mehr als 25 % bis 50 %)
- (5) Teilzeit (25 % oder weniger)

v19: *Eingangsfiler: Frage 18>1* Aus welchen Gründen arbeiten Sie in Teilzeit?

- (1) Die Stelle war so ausgeschrieben bzw. wurde mir so angeboten.
- (2) Damit ich mehr Zeit für familiäre Aufgaben/Sorgetätigkeiten (Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Personen) habe.
- (3) Damit ich mehr Zeit für meine Qualifikation (Promotion, Habilitation, berufliche Weiterbildungen) habe.
- (4) Ich konnte keine Vollzeitstelle finden.
- (5) Damit ich mehr Zeit für berufliche Tätigkeiten außerhalb der Hochschule habe.
- (6) Damit ich mehr Zeit für mein Privatleben habe.
- (7) Ich habe gesundheitliche Gründe.
- (8) Sonstiges.

v20: Die Tätigkeit an einer Hochschule kann unterschiedliche Aufgabenbereiche umfassen, von Forschung, über die Betreuung von Studierenden zu organisatorischen Aufgaben. In dieser Frage möchten wir erfahren, wie sich Ihre Tätigkeit an der Hochschule zusammensetzt.

Wie verteilte sich Ihre Tätigkeit in den letzten 6 Monaten auf die folgenden Aufgaben?

Bitte verteilen Sie Ihre Tätigkeit in Prozentangaben auf die folgenden Aufgaben. In der Summe sollten Sie 100 Prozent angeben.

- (1) Forschung (inkl. Publikationen, Vorträge, Drittmittelakquise, Wissenschaftskommunikation, Innovation und Transfer) ____ (%)
- (2) Lehr- und Prüfungsverpflichtung (inkl. Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen) ____ (%)
- (3) Betreuung von Studierenden und Promovierenden ____ (%)
- (4) Begutachtungen (Manuskripte, Förderanträge, Evaluationen) ____ (%)
- (5) akademische Selbstverwaltung (z. B. Gremienarbeit) ____ (%)
- (6) Management und organisatorische Aufgaben (inkl. Personalführung) ____ (%)
- (7) Service und Infrastrukturaufgaben für die Hochschule (z. B. Wartungsarbeiten, Bibliothek, IT) ____ (%)
- (8) Sonstige ____ (%)

v21: Haben Sie neben der Beschäftigung an Ihrer Hochschule noch eine weitere Erwerbstätigkeit?

Damit gemeint ist z. B. eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) oder eine selbstständige/freiberufliche Beschäftigung.

- (1) ja
- (2) nein

Modul D: Berufungsverhandlungen und Leistungsbezüge

In den folgenden Fragen geht es um Ihre Erfahrungen in Ihren eigenen Berufungsverhandlungen an der [Name Hochschule] sowie Ihre Einschätzungen zu Leistungsbezügen für besondere Leistungen.

v22: *Eingangsfilter: v2==2 OR v2==3* Inwieweit treffen folgende Aussagen zu Ihren eigenen Berufungsverhandlungen an der [Name Hochschule] zu?

Ich habe mich zur Vorbereitung auf meine Berufungsverhandlungen informell bei Personen informiert, die ich persönlich kannte.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Ich habe mich mit professionellen Angeboten auf meine Berufungsverhandlungen vorbereitet (z. B. beim Deutschen Hochschulverband).

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Die Atmosphäre in meinen Berufungsverhandlungen habe ich als wertschätzend empfunden.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Mir war bei meinen Berufungsverhandlungen an der [Name Hochschule] eine gute Ausstattung meiner Professur (personelle/ sächliche/räumliche Ausstattung) wichtig.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Mir war bei meinen Berufungsverhandlungen an der [Name Hochschule] eine hohe Vergütung wichtig.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Ich bin mit dem Ergebnis meiner Berufungsverhandlungen zufrieden.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

v23: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu Leistungsbezügen für besondere Leistungen an der [Name Hochschule] zu?

Die Verfahren zur Vergabe von Leistungsbezügen für besondere Leistungen an der [Name Hochschule] sind transparent.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu
- (5) *Kann ich nicht beurteilen.*

Die Verfahren zur Vergabe von Leistungsbezügen für besondere Leistungen an der [Name Hochschule] sind fair.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu
- (5) *Kann ich nicht beurteilen.*

Die Kriterien zur Vergabe von Leistungsbezügen für besondere Leistungen erscheinen mir sinnvoll.

- (1) stimme nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) stimme eher zu
- (4) stimme zu
- (5) *Kann ich nicht beurteilen.*

Modul E: Arbeitskultur, Unterstützung Führungskraft und Kollegium

Die nächsten Fragen beziehen sich auf Ihr direktes Arbeitsumfeld (Team, Arbeitsgruppe, Lehrstuhl, Institut etc.) an der Hochschule.

v24: Eingangsfilter: v2==1 OR v2==2 OR v2==4 Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Ihre Führungskraft zu?

Meine Führungskraft ist für mich da, wenn ich Unterstützung brauche.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu
- (5) *Ich habe keine Führungskraft.*

Ich fühle mich durch meine Führungskraft zu Unrecht kritisiert, schikaniert oder vor anderen bloßgestellt.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu
- (5) *Ich habe keine Führungskraft.*

Meine Führungskraft unterstützt mich in meiner Qualifizierung.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu
- (5) *Ich habe keine Führungskraft.*

Ich erhalte von meiner Führungskraft Kontakte zu Personen und Institutionen, die mich fachlich fördern.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu
- (5) *Ich habe keine Führungskraft.*

Eingangsfilter: v5==1 Meine Führungskraft ermöglicht mir, an wichtigen Konferenzen meines Arbeitsgebiets teilzunehmen.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu
- (5) *Ich habe keine Führungskraft.*

Eingangsfiter: v5==1 Meine Führungskraft unterstützt mich bei der Arbeit an meinen wissenschaftlichen Publikationen.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu
- (5) Ich habe keine Führungskraft.

v25: Sind Sie für andere Beschäftigte als Führungskraft verantwortlich?

Mit Führungskraft meinen wir Personen, die Personalverantwortung für andere Beschäftigte haben und weisungsbefugt gegenüber diesen Personen sind.

*Wenn Sie ausschließlich studentische Hilfskräfte, wissenschaftliche Hilfskräfte und/oder Praktikant*innen betreuen, geben Sie bitte „nein“ an.*

- (1) ja
- (2) nein

v26: Eingangsfiter: v25 == 1 Welche Werte und Prinzipien in Ihrer Führungsrolle sind Ihnen wichtig? Bitte wählen Sie den wichtigsten Aspekt aus.

- (1) Die Förderung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit.
- (2) Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld ermöglichen.
- (3) Ein Umfeld schaffen, in dem sich alle wertgeschätzt fühlen.
- (4) Exzellente Ergebnisse und Leistungen meiner Mitarbeitenden fördern.

v27: In den folgenden Fragen geht es um die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen in Ihrem direkten Arbeitsumfeld (Team, Arbeitsgruppe, Lehrstuhl, Institut etc.).

Wie oft erhalten Sie bei Bedarf Hilfe und Unterstützung von Ihren Kolleg*innen?

- (1) nie/fast nie
- (2) selten
- (3) manchmal
- (4) oft
- (5) immer

Wie oft sind Ihre Kolleg*innen bei Bedarf bereit, sich Ihre Arbeitsprobleme anzuhören?

- (1) nie/fast nie
- (2) selten
- (3) manchmal
- (4) oft
- (5) immer

Wie oft fragen Sie Kolleg*innen um Feedback zu wissenschaftlichen Papern und Vorträgen?

- (1) nie/fast nie
- (2) selten
- (3) manchmal
- (4) oft
- (5) immer
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Modul F: Gremienarbeit

Nun geht es um Ihre Beteiligung an Gremien an der [Name Hochschule].

v28: In welchen Gremien waren Sie in den letzten 24 Monaten Mitglied?

Bitte wählen Sie jedes Gremium an Ihrer Hochschule aus, in dem Sie aktuell als Mitglied oder in einer Leitungsfunktion mitarbeiten oder in den letzten 24 Monaten mitgearbeitet haben.

- (1) Senat
- (2) Hochschulrat/Universitätsrat/Stiftungsrat/Kuratorium
- (3) Kommission/Ausschuss auf Hochschulebene (z. B. für Haushalt, Studienqualität, Ethik, Forschung oder Gleichstellung)
- (4) von der Hochschulleitung/dem Senat eingerichtete Arbeitsgruppen
- (5) Fakultätsrat/Fachbereichsrat
- (6) Kommission/Ausschuss auf Fakultäts- oder Institutsebene (z. B. für Studium und Lehre, Forschung, Promotion und Habilitation oder Gleichstellung)
- (7) Berufungskommission
- (8) vom Dekanat/Fakultätsrat eingerichtete Arbeitsgruppen
- (9) Sonstige

- (10) *Ich war in den letzten 24 Monaten kein Mitglied in einem Gremium an meiner Hochschule.*

v29: Eingangsfilter: Frage 28<10 Inwieweit treffen folgende Aussagen zu Ihrer Gremienarbeit an der [Name Hochschule] zu?

Wenn Sie in mehreren Gremien mitarbeiten, denken Sie bitte an das Gremium, das nach Ihrer persönlichen Einschätzung am wichtigsten ist.

Der zeitliche Einsatz ist überschaubar.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Ich kann Inhalte mitgestalten.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Ich habe Einfluss auf Entscheidungen.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Die Arbeit ist gut strukturiert und verläuft effektiv.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Die getroffenen Entscheidungen haben keine Konsequenzen bzw. werden durch höhere Gremien wieder außer Kraft gesetzt.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Meine Arbeit für das Gremium wird von Kolleg*innen in meinem direkten Arbeitsumfeld wertgeschätzt.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Modul G: Soziodemografie Teil 2

Nun stellen wir Ihnen ein paar weitere Fragen zu Ihrer Person.

v30: Wie viele Ihrer Elternteile bzw. anderer Personen mit Verantwortung für Ihr Aufwachsen haben einen Hochschulabschluss?

- (1) keine Person
- (2) eine Person
- (3) zwei Personen
- (4) mehr als zwei Personen (für Patchworkfamilien oder ähnliches)

- (5) *Trifft nicht zu.*

v31: Wie würden Sie Ihre eigene finanzielle Situation in Ihrer aktuellen Lebensphase einschätzen?

- 1 - sehr schlecht
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 - sehr gut

v32: Haben Sie eine Behinderung oder chronische Krankheit?

- (1) ja
- (2) nein

- (3) *ich möchte keine Angaben dazu machen.*

v33: *Eingangsfiler: v32==1* Ist für andere wahrnehmbar, dass Sie eine Behinderung oder chronische Krankheit haben?

- (1) Ja, andere erkennen bei der ersten Begegnung, dass ich eine Behinderung oder chronische Krankheit habe.
- (2) Ja, andere erkennen wahrscheinlich nach einiger Zeit, dass ich eine Behinderung oder chronische Krankheit habe.
- (3) Nein, für andere ist meine Behinderung oder chronische Krankheit nicht ohne Weiteres wahrnehmbar.

- (4) *Ich weiß es nicht.*

v34: Welche der folgenden Bezeichnungen beschreiben am besten Ihre sexuelle Orientierung?

Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus.

- (1) asexuell
- (2) bisexuell
- (3) heterosexuell
- (4) homosexuell
- (5) pansexuell
- (6) eine hier nicht aufgeführte sexuelle Orientierung

- (7) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

v35: Rassistische Diskriminierung erfahren vor allem Menschen, die als „fremd“ oder „nicht weiß“ wahrgenommen werden. Wie häufig werden Sie in Ihrer Hochschule als „fremd“ oder „nicht weiß“ wahrgenommen?

- (1) nie
- (2) selten
- (3) manchmal
- (4) oft
- (5) immer

- (6) *Ich weiß es nicht.*
- (7) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

Modul H: Erfahrungen mit psychischer Gewalt

Wir möchten Ihnen nun Fragen stellen zu Ihren persönlichen Erfahrungen mit psychischer Gewalt und Mobbing durch Personen an Ihrer Hochschule. Psychische Gewalt ist jede Handlung, die einer Person seelischen und/oder emotionalen Schaden zufügt. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu überspringen, wenn Sie sich bei deren Beantwortung unwohl fühlen.

Informationen darüber, wie Sie bei Bedarf Hilfe erhalten können, finden Sie am Ende der Befragung oder wenn Sie [hier](#) klicken.

[LINK Kontaktliste: Hilfetelefon und Angebote Hochschulen]

v36: Ist Ihnen in den letzten 12 Monaten folgende Handlung an Ihrer Hochschule widerfahren?

- (1) Es wurden beleidigende Kommentare Ihnen gegenüber gemacht (z. B. erniedrigende oder demütigende Kommentare)
- (2) Es wurden drohende Kommentare Ihnen gegenüber gemacht
- (3) Sie wurden feindselig angesehen, angestarrt oder verspottet
- (4) Sie wurden unterbrochen, über Sie wurde gesprochen oder in Gegenwart anderer respektlos mit Ihnen gesprochen
- (5) Sie wurden in einer Beurteilung oder Bewertung ungerechtfertigterweise schlechter bewertet, als Sie es verdient hätten
- (6) Sie wurden ignoriert oder es wurde nicht mit Ihnen gesprochen
- (7) Sie waren einem Wutausbruch ausgesetzt

- (8) *Nein, mir ist keine der Handlungen widerfahren.*
- (9) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

v37: *Eingangsfiler: v36<8* In der vorangegangenen Frage haben Sie angegeben, dass Ihnen jemand mindestens eines der beschriebenen Dinge angetan hat. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie drei Folgefragen dazu beantworten könnten. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu überspringen, wenn Sie sich bei deren Beantwortung unwohl fühlen.

Sie sagten, dass jemand [Itemtext Frage v36] hat. Wie oft ist das in den letzten 12 Monaten passiert?

- (1) einmal
- (2) zwei- bis fünfmal
- (3) sechsmal oder mehr

- (4) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

v38: Eingangsfiler: v36<8 Von wem an Ihrer Hochschule ging das Verhalten aus?

Bitte geben Sie alles Zutreffende an.

- (1) einer übergeordneten oder vorgesetzten Person
- (2) einer Kolleg*in oder einem Kolleg*en
- (3) einer Person mit niedrigerer Position, z.B. einem Mitglied Ihres Teams oder Assistent*in
- (4) einer Student*in oder einem Student*en

- (5) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

v39: Eingangsfiler: v36<8 Wer konkret war es?

Bitte geben Sie alles Zutreffende an.

- (1) eine oder mehrere Frauen
- (2) ein oder mehrere Männer
- (3) eine Gruppe von Frauen und Männern
- (4) andere Person(en), deren Geschlecht nicht eindeutig erkennbar war

- (5) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

Modul I: Erfahrungen mit sexueller Belästigung

Wir möchten Ihnen nun Fragen stellen zu Ihren persönlichen Erfahrungen mit sexueller Belästigung durch Personen an Ihrer Hochschule. Darunter fällt unerwünschtes verbales, nonverbales oder körperliches Verhalten sexueller Natur, z. B. Bemerkungen über Aussehen oder Körper, Zusendung von Bildern mit sexuellem Inhalt, sexistische Witze oder Berührungen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu überspringen, wenn Sie sich bei deren Beantwortung unwohl fühlen.

Informationen darüber, wie Sie bei Bedarf Hilfe erhalten können, finden Sie am Ende der Befragung oder wenn Sie [hier](#) klicken.

[LINK Kontaktliste: Hilfetelefon und Angebote Hochschulen]

v40: Ist Ihnen in den letzten 12 Monaten folgende Handlung an Ihrer Hochschule widerfahren?

- (1) Ihnen wurden aufdringliche Fragen zu Ihrem Privatleben gestellt
- (2) Sie wurden in unangemessener Weise angestarrt oder angemacht
- (3) Ihnen gegenüber wurden sexuell anzügliche Kommentare oder Witze gemacht
- (4) Es wurden aufdringliche Bemerkungen über Ihr Aussehen gemacht
- (5) Es wurden unangemessene Einladungen zu Verabredungen ausgesprochen
- (6) Jemand hat sich Ihnen gegenüber entblößt
- (7) Sie wurden gegen Ihren Willen gezwungen, sich pornografisches Material anzusehen
- (8) Sie wurden auf unerwünschte Weise berührt, umarmt oder geküsst

- (9) *Nein, mir ist keine der Handlungen widerfahren.*
- (10) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

v41: *Eingangsfiler: v40<9* In der vorangegangenen Frage haben Sie angegeben, dass Ihnen mindestens eines der beschriebenen Dinge widerfahren ist. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie drei Folgefragen dazu beantworten könnten. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu überspringen, wenn Sie sich bei deren Beantwortung unwohl fühlen.

Sie sagten, dass jemand [Itemtext Frage v40] hat. Wie oft ist das in den letzten 12 Monaten passiert?

- (1) einmal
- (2) zwei- bis fünfmal
- (3) sechsmal oder mehr

- (4) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

v42: Eingangsfilter: v40<9 Von wem an Ihrer Hochschule ging das Verhalten aus?

- (1) einer übergeordneten oder vorgesetzten Person
- (2) einer Kolleg*in oder einem Kolleg*en
- (3) einer Person mit niedrigerer Position, z.B. einem Mitglied Ihres Teams oder Assistent*in
- (4) einer Student*in oder einem Student*en

- (5) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

v43: Eingangsfilter: v40<9 Wer konkret war es?

- (1) eine oder mehrere Frauen
- (2) ein oder mehrere Männer
- (3) eine Gruppe von Frauen und Männern
- (4) andere Person(en), deren Geschlecht nicht eindeutig erkennbar war

- (5) *Ich möchte keine Angaben dazu machen.*

Modul J: Erfahrungen mit Benachteiligung und Kenntnis über Anlaufstellen

v44: Haben Sie sich aufgrund der folgenden Gründe in den letzten 12 Monaten an Ihrer Hochschule benachteiligt oder ungerecht behandelt gefühlt?

Bitte wählen Sie alles Zutreffende aus.

- (1) aufgrund dessen, dass andere mich nicht als deutsch wahrnehmen
- (2) aufgrund meiner Deutschkenntnisse
- (3) aufgrund meiner Hautfarbe
- (4) aufgrund meiner sexuellen Orientierung
- (5) aufgrund meines Geschlechts
- (6) aufgrund meiner Religion
- (7) aufgrund einer Behinderung oder chronischen Krankheit
- (8) aufgrund meines Körpergewichts
- (9) aufgrund meines Alters
- (10) aufgrund meiner finanziellen Lage
- (11) aufgrund meiner Herkunft aus einem Nicht-Akademiker*innen-Haushalt
- (12) aufgrund meiner familiären Verpflichtungen für Kinder oder Angehörige
- (13) aufgrund meines Namens
- (14) aus weiteren Gründen

- (15) *Nein, ich habe keine Erfahrung mit Benachteiligung oder ungerechter Behandlung gemacht.*

v45: Sind Ihnen Anlaufstellen an Ihrer Hochschule zu folgenden Bereichen bekannt?

Bitte wählen Sie alle Bereiche aus, zu denen Ihnen eine Anlaufstelle an Ihrer Hochschule bekannt ist. Wenn eine Anlaufstelle mehrere Bereiche abdeckt, dann wählen Sie bitte alle entsprechenden Bereiche.

- (1) Rassismus
- (2) Antidiskriminierung
- (3) sexuelle Belästigung und Gewalt
- (4) Gleichstellung
- (5) Familie
- (6) geschlechtliche Vielfalt und sexuelle Orientierung
- (7) digitale Gewalt
- (8) psychosoziale und mentale Gesundheit
- (9) Behinderung und chronische Erkrankung
- (10) Antisemitismus
- (11) sonstige Anlaufstellen

- (12) *Mir ist keine Anlaufstelle bekannt.*

v46: Wie sehr vertrauen Sie darauf, dass Ihre Hochschule Sie im Falle einer Benachteiligung an der Hochschule unterstützt?

- (1) überhaupt nicht
- (2) eher nicht
- (3) teils - teils
- (4) eher ja
- (5) voll und ganz

Nun geht es um Ihre Auffassung zu Gleichstellungspolitik allgemein.

v47: Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen über gesetzliche Regelungen zu oder nicht zu?

Gesetzliche Regelungen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), die bestimmte Personengruppen vor Diskriminierung schützen und besonders fördern sollen, widersprechen aus meiner Sicht dem Leistungsprinzip in der Wissenschaft.

- (1) stimme überhaupt nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) teils-teils
- (4) stimme eher zu
- (5) stimme voll und ganz zu

Eine gesetzliche Vorgabe, dass Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bei gleicher Eignung und fachlicher Leistung bevorzugt einzustellen sind, halte ich für notwendig.

- (1) stimme überhaupt nicht zu
- (2) stimme eher nicht zu
- (3) teils-teils
- (4) stimme eher zu
- (5) stimme voll und ganz zu

Modul K: Aufteilung Beruf- und Privatleben, Psychosoziales Wohlbefinden

Nun geht es um Fragen zur Aufteilung von Beruf- und Privatleben und Ihrem Wohlbefinden.

v48: Wie viele Stunden verwenden Sie zurzeit durchschnittlich an einem Tag unter der Woche (Mo-Fr) für:

*Bitte geben Sie für jede Aktivität die Zeit in **vollen Stunden** an. In der Summe sollten etwa **24 Stunden** verteilt werden. Kleine Abweichungen durch die Rundung auf volle Stunden sind in Ordnung. Im unteren Feld "Summe" werden Ihre Stundenangaben automatisch zusammengerechnet.*

- (1) Schlaf: ____ Stunden
- (2) Arbeit für [Name Hochschule] (vor Ort oder in Homeoffice, inkl. Pausen): ____ Stunden
- (3) Arbeitsweg: ____ Stunden
- (4) Haushalt (inkl. Einkaufen, Kochen): ____ Stunden
- (5) Sorgeverpflichtungen (z. B. Kindererziehung, Pflege von Angehörigen): ____ Stunden
- (6) Freizeitaktivitäten: ____ Stunden
- (7) Sonstiges: ____ Stunden

v49: Im Folgenden geht es um das Verhältnis zwischen Ihrer beruflichen Arbeit und Ihrem Privatleben. Inwieweit treffen folgende Aussagen zu?

Die Anforderungen meiner Arbeit beeinträchtigen mein Privatleben.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Wegen beruflicher Verpflichtungen muss ich Pläne für private oder Familienaktivitäten ändern.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Meine Arbeit beansprucht so viel Energie, dass sich dies negativ auf mein Privatleben auswirkt.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Meine Arbeit nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass sich dies negativ auf mein Privatleben auswirkt.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

Ich erledige berufliche Dinge auch außerhalb meiner Arbeitszeit.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

In meiner Freizeit bin ich für Personen, mit denen ich beruflich zu tun habe, erreichbar.

- (1) trifft nicht zu
- (2) trifft eher nicht zu
- (3) trifft eher zu
- (4) trifft zu

v50: Diese Fragen beziehen sich darauf, wie es Ihnen in den letzten drei Monaten ergangen ist.

Wie häufig hatten Sie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder Muskelverspannungen?

- (1) nie
- (2) einmal
- (3) zwei- bis fünfmal
- (4) sechsmal oder mehr

Wie häufig waren Sie körperlich erschöpft?

- (1) nie
- (2) einmal
- (3) zwei- bis fünfmal
- (4) sechsmal oder mehr

Wie häufig haben Sie schlecht oder unruhig geschlafen oder Schwierigkeiten gehabt einzuschlafen?

- (1) nie
- (2) einmal
- (3) zwei- bis fünfmal
- (4) sechsmal oder mehr

Wie häufig waren Sie emotional erschöpft oder fühlten sich ausgelaugt?

- (1) nie
- (2) einmal
- (3) zwei- bis fünfmal
- (4) sechsmal oder mehr

Wie häufig waren Sie reizbar oder angespannt?

- (1) nie
- (2) einmal
- (3) zwei- bis fünfmal
- (4) sechsmal oder mehr

Wie häufig hatten Sie Probleme, sich zu konzentrieren?

- (1) nie
- (2) einmal
- (3) zwei- bis fünfmal
- (4) sechsmal oder mehr

Wie häufig fühlten Sie sich traurig oder schuldig?

- (1) nie
- (2) einmal
- (3) zwei- bis fünfmal
- (4) sechsmal oder mehr

v51: Wie oft treffen folgende Aussagen auf Sie zu?

Bei meiner Arbeit bin ich voller Energie.

- (1) nie/fast nie
- (2) selten
- (3) manchmal
- (4) oft
- (5) immer

Ich bin von meiner Arbeit begeistert.

- (1) nie/fast nie
- (2) selten
- (3) manchmal
- (4) oft
- (5) immer

Ich gehe völlig in meiner Arbeit auf.

- (1) nie/fast nie
- (2) selten
- (3) manchmal
- (4) oft
- (5) immer

v52: Wie bewerten Sie die folgenden Aspekte im Rahmen Ihrer aktuellen Tätigkeit?

Verhältnis zu Studierenden

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Zusammenarbeit mit Kolleg*innen

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Anerkennung durch Kolleg*innen meiner Hochschule für meine beruflichen Leistungen

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Art der Konfliktlösung im direkten Arbeitsumfeld (Team, Arbeitsgruppe, Lehrstuhl etc.)

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Zeit für Forschung

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Selbstbestimmtes Arbeiten in der eigenen Tätigkeit

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Arbeitsatmosphäre

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Berufliche Perspektiven

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Erreichte berufliche Position

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Höhe des Gehalts oder der Besoldung

- (1) sehr schlecht
- (2) eher schlecht
- (3) teils-teils
- (4) eher gut
- (5) sehr gut
- (6) *Dieser Aspekt betrifft mich nicht.*

Schlussseite erfolgreiche Teilnahme / Screenout

Befragung beenden

Damit sind Sie am Ende der Befragung angekommen. Wenn Sie die Befragung abschließen möchten, klicken Sie bitte auf "weiter".

Endseite

Damit sind Sie am Ende der Befragung angekommen. Wir bedanken uns herzlich für die Teilnahme. Bitte schließen Sie das Browserfenster, um die Befragung zu verlassen.

In dieser Befragung wurden Sie nach Ihren persönlichen Erfahrungen mit psychischer Gewalt, sexueller Belästigung und Benachteiligung im Hochschulkontext gefragt. Wenn Sie dies erlebt oder beobachtet haben und/oder mit jemandem über diese Themen sprechen möchten, klicken Sie bitte [hier](#). Dort finden Sie Unterstützungsangebote.

Screenout 1

Leider gehören Sie nicht zu unserer Zielgruppe. An der Befragung können nur Personen teilnehmen, die einen Arbeitsvertrag mit der [Name Hochschule] haben. Wir möchten uns dennoch herzlich für Ihr Interesse bedanken.

Screenout 2

Leider gehören Sie nicht zu unserer Zielgruppe. An der Befragung können nur Personen teilnehmen, die als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Professor*innen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben oder Dozent*innen tätig sind. Wir möchten uns dennoch herzlich für Ihr Interesse bedanken.